

A RENOVAÇÃO URBANA E A PRESERVAÇÃO URBANA: OS CONCEITOS NO CONTEXTO DO PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA (1950-1990)

*Urban renewal and urban preservation: concepts in the context of urban planning in
Curitiba (1950-1990)*

*Renovación urbana y preservación urbana: conceptos en el contexto de la planificación
urbana en Curitiba (1950-1990)*

CASTRO, Brenda Lais de
Mestranda no PPG da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP
Universidade de São Paulo
brendacastro@usp.br

RESUMO

As dinâmicas da produção capitalista e a expansão das cidades modernas resultaram no processo de esvaziamento, degradação e recuperação de áreas centrais. Para entender essa mecânica, as autoras Vargas e Castilho definem as fases de Renovação Urbana (1950 a 1970) e Preservação Urbana (1970 a 1990) que aliadas às demandas nacionais, ditam o espaço urbano brasileiro. Neste artigo, estuda-se o caso peculiar de Curitiba que consolida a “cidade moderna”, mesmo que a dicotomia entre renovação e preservação urbana desvaneça, associando o processo de mudanças locais com debates que já haviam ocorrido em eventos internacionais. Então, investiga-se o processo que, por um lado, buscou a transformação contínua da área central curitibana, transformando-a em um canteiro de obras; por outro, instituiu uma nova paisagem de faceta histórica que deve ser preservada e ter sua manutenção como princípio essencial.

Palavras-chave: Curitiba. Urbanismo. Renovação Urbana.

ABSTRACT

The dynamics of capitalist production and the expansion of modern cities resulted in the process of emptying, degradation and recovery of central areas. In order to understand this mechanism, the authors Vargas and Castilho define the phases of Urban Renewal (1950 to 1970) and Urban Preservation (1970 to 1990) which, together with national demands, dictate the Brazilian urban space. In this article, the peculiar case of Curitiba is studied, which consolidates the “modern city”, even if the dichotomy between renewal and urban preservation disappears, associating the process of local changes with debates that had already taken place in international events. Then, we investigate the process that, on the one hand, sought the continuous transformation of the central area of Curitiba, transforming it into a construction site; on the other hand, it instituted a new landscape with a historical facet that must be preserved and maintained as an essential principle.

Keywords: Curitiba. Urbanism. Urban Renewal.

RESUMEN

La dinámica de producción capitalista y la expansión de las ciudades modernas dieron como resultado el proceso de vaciamiento, degradación y recuperación de las áreas centrales. Para comprender este mecanismo, los autores Vargas y Castilho definen las fases de Renovación Urbana (1950 a 1970) y Preservación Urbana (1970 a 1990) que, junto a las demandas nacionales, dictan el espacio urbano brasileño. En este artículo se estudia el caso peculiar de Curitiba, que consolida la “ciudad moderna”, aunque desaparece la dicotomía entre renovación y preservación urbana, asociando el proceso de cambios locales a debates que ya habían tenido lugar en eventos internacionales. Luego, investigamos el proceso que, por un lado, buscó la transformación continua del área central de Curitiba, transformándola en un sitio de construcción; por otro lado, instituyó un nuevo paisaje con una faceta histórica que debe ser preservada y mantenida como principio esencial.

Palabras clave: Curitiba. Urbanismo. Renovación urbana.

A RENOVAÇÃO URBANA E A PRESERVAÇÃO URBANA: OS CONCEITOS NO CONTEXTO DO PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA (1950-1990)

Introdução

No século XX, com mudanças significativas nos processos de produção, os centros urbanos passaram por intensas transformações. Para revitalizar essas áreas e reintegrá-las ao contexto urbano, intervenções são necessárias, como destacado por Heliana Comin Vargas e Ana Luisa Castilho em "Intervenções em centros urbanos: Objetivos, Estratégias e Resultados" (2009). Dado isto, no presente artigo, se analisa aspectos relativos à reabilitação urbana e a dicotomia e evanescência entre os processos de Renovação Urbana e Preservação Urbana, especialmente em Curitiba.

Assim sendo, o primeiro período delimitado por Vargas e Castilho (2009) é nomeado por Renovação Urbana e ocorre entre as décadas de 1950 e 1970. Neste momento, as intervenções em áreas urbanas se davam pela preferência ao novo, ou seja, demolir e construir para renovar (VARGAS; CASTILHO, 2009). Na Europa, essa abordagem se uniu ao Movimento Moderno no pós-guerra, focando na recuperação de espaços públicos, como as Ramblas em Barcelona e galerias em Milão. Se na Europa, os centros das cidades e seus significados culturais conseguiram refrear o processo de deterioração e impedir as demolições em larga escala, na América do Norte, a suburbanização e a construção de shoppings periféricos levaram a uma renovação urbana mais radical, com demolições e reconstruções destinadas à classe de alta renda (VARGAS; CASTILHO, 2009). O modelo racional e universal proposto por Le Corbusier foi adotado para o projeto das torres e edifícios que inseriram-se em imensos jardins. Essa mesma tipologia de isolamento do entorno foi aplicada em projetos de hospitais, museus, escolas e centros cívicos (VARGAS; CASTILHO, 2009).

Contudo, como todo processo de intensa transformação, a Renovação Urbana lidou com críticas que explodiram em 1970, apontando uma lacuna de visão empresarial, principalmente do ponto de vista da dinâmica urbana, uma vez que as obras do período estavam totalmente sob as ordens do poder público. O problema também existia na contínua expansão horizontal da cidade em que outras áreas substituíram os centros urbanos, tornando-se centros de investimento e consumo, criando a "centralidade múltipla" (ASCHER, 2003). Isso resultou em centros urbanos subutilizados, habitações precárias e degradação do patrimônio histórico. Ademais, a construção de edifícios isolados, fechados em si e monofuncionais não incentivou a atração de outros usuários nem o estabelecimento de sinergias fundamentais para o estímulo e a manutenção da vitalidade urbana. O trânsito intenso, o enfraquecimento das formas de gestão tradicionais, a administração pública por meio de legislações de uso e ocupação do solo e políticas de habitação social direcionadas às periferias das cidades, contribuíram com o processo de esvaziamento das áreas centrais (BLASCOVI, 2006).

O esgotamento dos modelos organizacionais inspirados nas teorias de Taylor e Ford na década de 1970 então, provocou uma mudança de rumo no urbanismo e novas perspectivas e interesses a foram postos em jogo. De acordo com Vargas e Castilho (2009), o capitalismo se reestruturou de maneira mais flexível, com base na integração de complexas redes que dependem de centros expressivos. Se antes, o urbanismo seguia uma tendência que concebia a cidade como um sistema simplificado, mecânico e eficiente, baseado principalmente no zoneamento monofuncional e na circulação hierárquica (NASPOLINI, 2009), agora, percebe-se o reaparecimento de centralidades multifuncionais e uma maior sinergia da parceria público-privada nos projetos urbanísticos (BLASCOVI, 2006). O novo humanismo urbano consagrado pelos arquitetos do Team 10 destacou a importância do centro urbano e a quebra da monofuncionalidade, uma vez que a cidade é considerada um organismo vivo e, portanto, um local de manifestações humanas e materiais, promovendo o uso misto e a vitalidade urbana (SANTOS; CASTRO, 2022). É dever da arquitetura e do urbanismo proporcionar essas trocas.

Dada essa mudança, as autoras Vargas e Castilho (2009) introduzem o segundo período delimitado entre as décadas de 1970 a 1990: a Preservação Urbana. Esse momento foi marcado pela necessidade de preservar os centros tradicionais das cidades, que perderam sua importância social, política e econômica. A ênfase agora era na dimensão histórica simbólica. Nesse contexto, como esperado, houve uma rejeição ao movimento moderno e à ideia de projetos universais, com a elite capitalista buscando diferenciação e status. A preservação do entorno e a restauração de edifícios significativos tornaram-se por si próprios esses símbolos de status e distinção, seguindo o modelo europeu (VARGAS; CASTILHO, 2009).

Portanto, a principal questão que marca a fase da Preservação Urbana é: como atrair novamente os usuários ao centro? Vargas e Castilho (2009) destacam três estratégias eficazes: reutilização de estruturas industriais e históricas para novos usos; políticas urbanas como a liberação de ruas para pedestres e construção de estacionamentos; e programas de gestão compartilhada. Diferentemente do contexto anterior, agora os projetos arquitetônicos buscavam vender a história em um ambiente de compras. O objetivo era organizar a sociedade em defesa do patrimônio histórico e no discurso de que os centros das cidades seriam elementos essenciais da vida urbana, possíveis de criar vínculos de identidade e orgulho cívico (VARGAS; CASTILHO, 2009).

Na América Latina, as estratégias se concentraram principalmente em ações normativas e na criação de agências para preservar bens culturais em nível federal, estadual e municipal. Neste ponto da discussão, as autoras Vargas e Castilho (2009) mencionam a notável experiência ocorrida em Curitiba, onde o *city marketing* foi adotado e a demolição do antigo se funde na automática patrimonialização do novo. Esse conceito visava valorizar a imagem da cidade por meio do planejamento e comunicação direcionada à população, criando um sentimento de pertencimento e identidade, legitimando as práticas urbanas implementadas. As autoras Fernanda E. Sánchez García e Ana Ribeiro, em "City Marketing: a nova face da gestão no final do século" (1996), discutem a criação de "mitos modernos" e a construção de uma "imagem-síntese" para promover a imagem de Curitiba como uma cidade-modelo de qualidade de vida. Elas apontam que essa absorção acrítica dos novos conceitos urbanísticos e a rápida adesão social à ideia contribuíram para a cristalização da imagem urbana construída. Afinal, com o apoio de empresários, Curitiba adotou tendências de reorganização espacial e social, com o poder político e econômico

apresentando projetos como benefícios para a população, mas muitas vezes favorecendo interesses privados. Isso se enquadra no conceito de "mitos modernos" de Roland Barthes (1982), os quais resultam de uma linguagem que reinterpreta e confere um novo significado ao senso comum. Ou seja, essa nova definição "seleciona partes da realidade urbana e reinterpreta a experiência coletiva através de estereótipos e simplificações práticas" (GARCÍA, 1997). Além disso, em um contexto global, as políticas de reestruturação urbana no final do século XX emergiram em meio à dinâmica das mudanças econômicas globais, aos conflitos geopolíticos, às incessantes inovações tecnológicas e às transformações nas atitudes socioculturais. Portanto, esses fenômenos requeriram dos administradores e gestores urbanos uma grande capacidade de previsão ou resposta diante da atuação de seus concorrentes mais diretos (GARCÍA, 1999).

A dicotomia desvanecida entre os conceitos de Renovação Urbana e Preservação Urbana no urbanismo curitibano: o caso da Rua XV de Novembro

Dessa forma, nos dispomos a analisar detalhadamente o histórico peculiar de planejamento de Curitiba na segunda metade do século XX, em que elementos modernos foram introduzidos no planejamento, enquanto buscavam um resgate histórico. A dicotomia entre renovação e preservação se desvaneceu, conectando as mudanças locais a debates internacionais. Mas, para compreender e debater essa coincidência, é necessário antes contextualizar brevemente as dinâmicas acontecidas durante o século XX na capital paranaense.

Então, nas primeiras décadas do século XX, o centro de Curitiba concentrava as principais atividades comerciais e de serviços, representando a modernidade da cidade. A construção de arranha-céus trouxe inovação, mas também desafios como tráfego intenso e degradação urbana. Simultaneamente, o rápido crescimento populacional na década de 1950 gerou a necessidade de expansão territorial e melhorias na infraestrutura urbana (SANTOS; CASTRO, 2022).

Em 1962, o prefeito recém-eleito Ivo Arzua assumiu a tarefa de revisar o Plano Agache de 1943, que estava parcialmente implementado e considerado desatualizado devido a seu enfoque modernista/funcionalista com setorização rígida, canalização de rios e avenidas perimetrais. As ideias de Agache enfrentaram desafios, incluindo restrições à área urbana, falta de consideração para áreas adjacentes e um crescimento populacional significativo. Não o bastante, segundo Botega do Carmo (2010), a distribuição espacial urbana planejada por Agache contribuiu para a segregação da população de baixa renda, empurrando-a para áreas mais distantes e muitas vezes mal atendidas pelo governo municipal. Outros pesquisadores também argumentam que Agache subestimou o potencial industrial da cidade, já que suas projeções para o espaço industrial até os anos 80 provaram estar equivocadas. Ainda além, as propostas de Agache não receberam apoio financeiro, e muitas delas permaneceram no papel. Durante o período do Estado Novo sob Getúlio Vargas, o governo não alocou recursos para essas iniciativas, e os prefeitos subsequentes ignoraram ou deliberadamente desconsideraram as ideias de Agache. Assim, no início dos anos 60, ficou claro que muitas das ideias de Agache não seriam implementadas, levando à necessidade de desenvolver um novo Plano Diretor que se adaptasse às mudanças sociais da cidade.

Foi então, em 1964, que a Codepar ofereceu financiamento para a criação de um novo Plano Diretor, envolvendo a identificação das capacidades e deficiências da cidade, a elaboração de regulamentos, um concurso nacional e a participação de especialistas locais, como Jaime Lerner. O

contrato para o plano preliminar de urbanismo foi concedido à Sociedade Serete de Estudos e Projetos Ltda. e ao escritório de arquitetura Jorge Wilhelm Arquitetos Associados. O Plano Preliminar, por fim, foi entregue em junho de 1965.

Como esperado, o diagnóstico destacou o crescimento populacional desordenado, a ocupação de baixa densidade e problemas de congestionamento no centro da cidade devido à concentração de atividades comerciais e ao sistema viário centrado no centro. Jorge Wilhelm, um dos vencedores do concurso, enfatizou a valorização do centro como o coração da cidade e propôs medidas como o Anel Perimetral de Tráfego Lento e a pedestrianização de áreas para melhorar a mobilidade e a vida cultural da cidade, como a Rua XV, a Praça Generoso Marques e parte da Praça Tiradentes. Entretanto, a proposta de mudança mais significativa estava relacionada à expansão urbana de Curitiba de acordo com uma diretriz linear, utilizando como eixos os antigos caminhos propostos por Agache em seu plano de 1943. Com a criação de subcentros ao longo de eixos que tangenciavam o centro tradicional, permitia que a cidade se desenvolvesse de forma mais moderna e articulada, sem depender tanto do antigo núcleo da cidade e potencializando a tendência em alguns bairros. Vale ressaltar que todos esses conceitos e ideias urbanísticas são análogos ao pensamento urbanístico do Team 10, aproximando-se da tomada da Preservação Urbana, definida por Heliana Vargas e Ana Luisa Castilho (2009) e de demais debates que já estavam inseridos nos círculos de planejamento urbano do exterior.

Logo após a entrega do Plano Preliminar de Urbanismo, ocorreu o Seminário "Curitiba de Amanhã" para apresentar o trabalho à população. A equipe responsável pela exposição incluía arquitetos como Jaime Lerner, Almir Fernandes, Francisca Maria Rischbieter, Alfredo Willer, Lubomir Ficinski Dunin, Domingos Henrique Bongestabs e o economista Reinhold Stephanes. Paralelamente, a prefeitura também convidou propostas para planos preliminares de urbanismo para a cidade (SANTOS; CASTRO, 2022). A proposta do Plano Diretor de Curitiba foi desenvolvida pelos mesmos técnicos que trabalharam no Plano Preliminar e se tornaram parte da Assessoria de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (APPUC). Essa mudança marcou a conformidade com as diretrizes da Codepar de estabelecer um órgão permanente de planejamento municipal. Posteriormente, em 1965, a APPUC foi transformada no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) no final de 1965, encarregado de elaborar o projeto de lei do Plano Diretor.

Em 20 de maio de 1966, a proposta do Plano Diretor de Curitiba foi enviada à Câmara Municipal e promulgada em 31 de julho de 1966. O prefeito Ivo Arzua enfatizou sua importância para o desenvolvimento integrado, bem-estar da comunidade e preservação das características de uma "Cidade Humana", incluindo pontos de encontro tradicionais como a Rua XV e o Passeio Público (SANTOS; CASTRO, 2022). O Plano Diretor avançou em relação ao Plano Preliminar, abordando questões como saneamento, sistema rodoviário municipal, educação, saúde e habitação popular. Duas diretrizes fundamentais foram adicionadas: políticas de renovação urbana para evitar a degradação de áreas urbanas e preservação e revitalização dos setores histórico-tradicionais. O centro principal foi renomeado como Zona Comercial Principal (ZC-1), com usos comerciais, culturais e de serviços, e um anel perimetral com tráfego lento foi estabelecido em seu interior. A área central, incluindo a rua XV de Novembro, continuou a ser um ponto de encontro central da

cidade, com medidas para devolver espaços aos pedestres e revitalizar a região, preservando sua identidade.

Com a eleição do engenheiro, arquiteto e planejador urbano Jaime Lerner como prefeito em 1971, o Plano foi colocado em prática. Além disso, não se mediram esforços em divulgá-lo e afirmá-lo como necessário para Curitiba, realizado pelo bem da cidade e de seus cidadãos. Junto com o IPPUC, Lerner encontra-se em posição bastante favorável, visto que detém o poder político e controle administrativo da cidade. O período é marcado pela mudança de um pensamento tecnocrata para um mais humanista e, apesar do contexto da Ditadura Militar no país e o discurso possuir certa reversibilidade ao permitir a sua apropriação pela mídia e absorção pelo cidadão, entretanto, a polissemia é bastante contida ao construir e instituir uma interpretação fechada sobre o desenvolvimento urbanístico de Curitiba, seus precedentes e resultados. O autor André Carvalho (2010) comenta, que mesmo em um período marcado pelo militarismo no Brasil, Lerner não utilizou de um autoritarismo expresso, ao contrário, tentou apoiar-se em discursos humanistas para legitimar seu projeto: ele considerava que a concepção deste projeto de urbanismo objetivava um meio urbano mais humano e, para isso, o habitante deveria assumir a própria cidade, ressaltando sua condição de cidadão.

A partir da implementação do Plano Diretor, o IPPUC e Jaime Lerner buscaram promover uma revolução urbana por meio do planejamento urbano. Curitiba foi transformada em uma "cidade moderna" nos moldes do primeiro mundo, ganhando reconhecimento internacional e tanto o prefeito quanto o IPPUC se beneficiaram das transformações realizadas e da publicidade que a cidade recebeu. Outro elemento fundamental na construção da imagem de Curitiba como cidade modelo e planejada está relacionado à forma como a população abraçou e se identificou com o discurso. Esse discurso enfatizava os aspectos culturais da cidade, destacando a influência da imigração europeia e o sucesso do planejamento urbano como marcos distintivos (CARVALHO, 2010). Essa narrativa de uma cidade brasileira única, diferente do restante do país, existe desde o final do século XIX e continua sendo reafirmada, tornando-se cada vez mais crível e coesa.

Portanto, o debate desencadeado com o Plano Diretor de Curitiba tinha como objetivo conciliar o desenvolvimento urbano moderno com a conservação e revitalização das áreas históricas tradicionais da cidade, criando uma narrativa de "sentido único" para promover Curitiba. Isso foi exemplificado categoricamente nas mudanças realizadas na Rua XV de Novembro, que levaram ao reconhecimento e preservação de sua paisagem urbana, incluindo o tombamento. No entanto, em termos conceituais, as ações de renovação e preservação parecem ser opostas em sua natureza, conforme o estudo de Heliana Vargas e Ana Luisa Castilho (2009). A renovação urbana envolve transformações contínuas, incluindo a demolição e substituição de estruturas deterioradas, enquanto a preservação busca manter o estado original de um bem e desacelerar seu processo de deterioração.

Segundo Elizabeth Amorim de Castro e Maria dos Santos (2022), em Curitiba, apesar de um discurso híbrido, havia uma tendência mais favorável à renovação urbana do que à preservação devido à predominância de uma mentalidade tradicional. Esse hibridismo, contudo, fica evidente no processo de preservação da Rua XV. Em 3 de novembro de 1966, ocorreu o Seminário "O centro da cidade brasileira", promovido pela Companhia de Urbanização de Curitiba (Urbs), que

destacou o papel vital do centro tradicional urbano como força polarizadora e coesiva na cidade. Em resposta a esse evento, em 31 de dezembro de 1966, foi promulgado o Decreto 2391, que lançou o "Projeto de Renovação da Rua XV" em Curitiba. Esse projeto alinhava-se com os objetivos do artigo 48 do Plano Diretor de 1966, visando à restauração das edificações em seus usos originais ou a atribuição de destinações apropriadas, bem como à recuperação ou remoção das edificações em decadência, quando a recuperação fosse inviável. Tal medida foi justificada pela importância social da Avenida Luiz Xavier e da Rua XV de Novembro como locais de concentração de atividades de vitalidade urbana.

As mudanças começaram neste ano de 1966 com a renovação do asfalto na via, incluindo um novo projeto paisagístico e iluminação. Naquela época, a pista tinha três faixas de tráfego (9,50 metros) e espaço para 80 veículos entre a Avenida Luiz Xavier e a Marechal Floriano Peixoto (NOGUEIRA, 2019, p. 76 apud. DIÁRIO POPULAR, 1966). O fechamento parcial da rua teve início em novembro de 1971, com o trecho até a Alameda Dr. Muricy sendo transformado em estacionamento ao ar livre, com pagamento proporcional ao tempo de permanência. O trecho entre a Avenida Marechal Floriano e a Barão do Rio Branco foi dedicado aos pedestres (FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA, 1992).

Entre o final de 1971 e o início de 1972, a Rua XV de Novembro foi completamente transformada em uma área exclusiva para pedestres, ainda seguindo as diretrizes do Plano Diretor de 1966 (SANTOS; CASTRO, 2022). Essa mudança foi baseada na ideia urbanística moderna de utilizar plenamente o espaço urbano para os seres humanos, conforme defendido pelo prefeito Jaime Lerner (1972). Apesar de um início tumultuado, com tentativas de veículos invadindo a área exclusiva para pedestres, a novidade foi gradualmente aceita. A mídia, que inicialmente era crítica, passou a elogiar a nova paisagem e a atmosfera da rua. O arquiteto do projeto, Abrão Assad, explicou que a rua se tornou "um ponto de encontro natural e, com a iluminação diferenciada, as mesas na calçada e a tranquilidade de circulação, são respostas que geram mais movimento, um novo tempo" (NOGUEIRA, 2019). Após o balanço positivo da primeira fase em novembro de 1972, o projeto de transformação da rua em uma área exclusiva para pedestres foi expandido para mais uma quadra, avançando lentamente em direção à Praça Santos Andrade. No ano seguinte, outra quadra foi fechada para carros, entre a Alameda Doutor Muricy e a Rua Barão do Rio Branco. No início de 1974, as obras de pedestrianização da Rua Senador Alencar Guimarães foram concluídas, permitindo que os pedestres fossem da Praça Rui Barbosa ao Setor Histórico, atravessando apenas alguns cruzamentos que ainda estavam abertos ao tráfego (NOGUEIRA, 2019, p. 81 apud. URBAN, 2019, p. 3).

A implementação do calçadão resultou na criação de alguns dos "símbolos citadinos" propostos desde o Plano Preliminar de Urbanismo: a nova paisagem foi caracterizada pela inclusão de elementos identitários do Paraná nas calçadas, conhecidos como "petit-pavê" (Figura 1); postes modernos que faziam referência à forma das araucárias; bancas de revistas em estruturas metálicas; espaços de convívio cobertos com cúpulas de acrílico roxo; além de floreiras em madeira espalhadas por todo o trecho. Essa composição transformou a paisagem urbana no trecho que abrangia a Praça Osório, a Avenida Luís Xavier, a Rua XV de Novembro e a Praça Santos Andrade, sendo reconhecida e protegida pelo Estado em 1974. O processo de tombamento da paisagem urbana da Rua XV (nº 45/74) era um feito inédito no Brasil e tinha três objetivos

principais: a preservação de uma obra pioneira em arquitetura e urbanismo, ou seja, o calçadão com suas estruturas de animação; a redução da poluição visual causada por cartazes e placas nas edificações do trecho; e o controle de mudanças drásticas nas fachadas e novas construções que pudessem entrar em conflito com a paisagem já estabelecida. O tombamento também visava proteger a experiência pioneira no Brasil de transformar uma via em calçadão e incorporar mobiliário urbano exclusivo, bem como evitar alterações na paisagem que mesclava o recém-implantado calçadão, edifícios de vários andares construídos após 1940 e edificações que datavam de 1890 a 1940.

Figura 1: Colocação de petit-pavê na Rua XV de Novembro esquina com Monsenhor Celso, em 1972.

Fonte: Prefeitura Municipal.

É evidente que o processo de tombamento dos bens incluiu diversas escalas, abrangendo aspectos paisagísticos, arquitetônicos, urbanos e de mobiliário. No entanto, ao longo das décadas subsequentes, várias reformas foram realizadas, algumas delas com a aprovação da Superintendência do IPHAN no Paraná, por diferentes motivos. Isso resultou na atualidade em uma paisagem tombada que, embora protegida, não preserva muitas das características originais que existiam em 1974.

A Rua XV de Novembro, um importante corredor no centro de Curitiba, agora compartilha seu papel como local de eventos com outras áreas da cidade, refletindo o êxito do Plano Wilhelm/IPPUC em estabelecer pequenos centros urbanos em bairros já estabelecidos da capital. Durante os anos 1970, vários projetos foram executados para fortalecer o papel dos centros secundários propostos em 1965. A remoção de veículos de uma das principais vias e a criação de áreas exclusivas para pedestres fortaleceram esses centros secundários, transformando o bairro Centro em um local de passagem e conexão. Os centros históricos são considerados lugares dinâmicos e vibrantes, e as intervenções em Curitiba têm buscado preservar e destacar a área central desde a década de 1970. Em 1972, ocorreu uma grande mudança com a transformação das principais vias em áreas exclusivas para pedestres, seguida em 1973 pela designação de uma

parte do centro como Setor Histórico. E, em 1974, a região da Rua XV de Novembro foi tombada como patrimônio histórico.

Apesar do sucesso inicial das intervenções no centro de Curitiba, o processo de esvaziamento, semelhante ao de outras cidades brasileiras como São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, não foi evitado. As intervenções realizadas entre os anos 1970 e 1980, focadas na Rua XV de Novembro, mostraram-se limitadas. A partir dos anos 1990, a população no bairro Centro começou a diminuir, enquanto a cidade expandiu-se para novas áreas, conforme orientado pelo Plano Wilhelm/IPPUC de 1965, reduzindo a importância do bairro Centro. Além disso, o comércio central enfrentou concorrência de grandes shoppings localizados tanto no centro quanto nas novas áreas de expansão da cidade.

O uso de sínteses discursivas, como a ideia da "cidade modelo," pode ter consequências excludentes e controladoras de comportamentos sociais, conforme aponta García (1997). Se no período dos anos 1970, o novo desenho urbano e o uso do solo ajudaram a construir a imagem da "cidade modelo", nos anos 1990, novos projetos urbanísticos, como parques étnicos e centros culturais, marcaram a modernização da cidade, mas também tiveram um caráter excludente, promovendo a uniformização cultural e limitando o acesso a novos serviços e infraestruturas urbanas.

Portanto, o *city marketing*, ao promover estilos de vida e imagens integrados, tinha um aspecto negativo: a exclusão e segregação social. A modernização criava vantagens para grupos poderosos, mas também alienava os cidadãos comuns. A autora Sánchez García (1999) fala da "cidade-espetáculo," onde os cidadãos se tornam passivos, tratando a cidade como um cenário estético. Isso mostra que o discurso da "Europa brasileira" e a reconstituição do centro não são inocentes, servindo a interesses específicos e frequentemente resultando em segregação e exclusão.

Considerações finais

Em linhas gerais, compreende-se portanto que o Plano Diretor de Curitiba procurou equilibrar a renovação urbana com a preservação e revitalização de áreas históricas. Um exemplo notável dessa abordagem foi o projeto de pedestrianização da Rua XV de Novembro, que representou a transformação contínua da área central (renovação urbana) enquanto automaticamente preservava sua paisagem histórica (preservação urbana). Curitiba ganhou reconhecimento internacional como uma cidade de primeiro mundo, uma capital ecológica e uma metrópole com qualidade de vida excepcional, graças às mudanças implementadas nas décadas de 1960 e 1970, apoiadas por um planejamento urbano inovador e ação de prefeitos urbanistas. A cidade se aproximou de influências externas, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, nesse período, resultando em uma abordagem empírica de planejamento única. A Renovação Urbana visava evitar a degradação das áreas urbanas e promover a revitalização das zonas em declínio, enquanto a Preservação e Revitalização dos Setores Histórico-Tradicionais buscava preservar os valores históricos e urbanos de determinadas áreas, como a Rua XV, que, além de preservar seu valor histórico, também visava consolidar a imagem de uma cidade moderna e atrativa para o turismo. Sendo assim, trata-se de um caso peculiar em que a Renovação Urbana e a Preservação Urbana se mesclaram, produzindo resultados notáveis e singulares.

REFERÊNCIAS

- ASCHER, François. Metropolização e transformação dos centros das cidades. In MEYER, Regina Maria Proserpi (coordenação). **Os centros das metrópoles: reflexões e propostas para a cidade democrática do século XXI**. São Paulo: Ed. Terceiro Nome; Associação Viva o Centro; Imprensa Oficial do Estado, 2001, p. 59-67.
- BARTHES, Roland. **Mitologias**. São Paulo: Difel, 1982.
- BLASCOVI, Keila de Matos. **Reabilitação Urbana: o fenômeno da centralidade e o uso funcional de edifícios não utilizados ou subutilizados nos centros urbanos - o caso de Curitiba**. Curitiba, 2006. Dissertação (Mestrado). Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
- CARMO, Julio Cesar Botega do. **Reflexões sobre o planejamento urbano em Curitiba**. Arqtextos, São Paulo, ano 11, n. 124.07, Vitruvius, set. 2010.
- CARVALHO, André de Souza. **O urbanismo e discursos modelares da Curitiba contemporânea**. Revista Vernáculo, [S. l.], n. 26, p. 82-108, 2º sem./2010.
- CASTILHO, Ana Luísa Howard de. **A vila de Paranapiacaba e a problemática da intervenção**. São Paulo, 1998. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo.
- FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA. **Calçadão vinte anos depois**. Curitiba: FCC, 1992. 43p. (Boletim Informativo da Casa Romário Martins, nº 98, 1992).
- GARCÍA, Fernanda Sánchez e RIBEIRO, Ana Clara Torres. **City Marketing: a nova face de gestão da cidade no final de século**. In: Cultura e Política: Visões do Passado e Perspectivas Contemporâneas. São Paulo: Hucitec / ANPOCS, 1996.
- GARCÍA, Fernanda Sánchez. **Cidade-espetáculo: política, planejamento e city marketing**. Curitiba: Palavra, 1997.
- GARCÍA, Fernanda Sánchez. **Políticas Urbanas em renovação: uma leitura crítica dos modelos emergentes**. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. Rio de Janeiro, n 1, maio de 1999, p. 115-132.
- NASPOLINI, Vicente. **Paradigmas do Urbanismo: A Contribuição de François Ascher**. Florianópolis, 2009.
- NOGUEIRA, Cintia. **Planejamento e preservação de centros urbanos: Análise da Rua XV de Novembro em Curitiba (PR)**. 2019. Dissertação (Pós-graduação em Planejamento Urbano) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2019.
- SANTOS, Maria da Graça Rodrigues dos; CASTRO, Elizabeth Amorim de. **A cidade moderna nos planos de urbanismo de Curitiba (1960–1970)**. Arqtextos, São Paulo, ano 23, n. 268.07, Vitruvius, set. 2022.
- VARGAS, Heliana Comin; CASTILHO, Ana Luisa Howard (Orgs.). **Intervenções em centros urbanos. Objetivos, estratégias e resultados**. 2ª edição, Barueri, Manole, 2009.